

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062134>

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ВИЧ - ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Ниязова Г.Т.¹, Сейтназарова А.О.², Калмуратова З.К.³

Республиканский центр по борьбе со СПИДом МЗ РК¹

Каракалпакский медицинский институт²

2-ой Нукусский техникум общественного здоровья имени

Абу Али Ибн Сино³

ВИЧ-инфекция широко распространена среди населения и является одной из самых острых проблем в системе здравоохранения по причине отсутствия эффективных этиотропных и специфических средств для лечения и профилактики болезни. По данным ВОЗ, «... по состоянию на 2020 год 37,9 миллиона человек во всем мире живут с ВИЧ, и их число растет, причем заболевание преобладает, в основном, среди людей в возрасте 29-59 лет» [2].

В эпидемический процесс в основном вовлечена молодая, дееспособная и максимально активная, в том числе, – в демографическом отношении, часть населения [1].

Целью исследования явилось изучение эпидемиологической особенности распространения ВИЧ-инфекции по возрастным структурам в Республики Каракалпакстан за период 2020-2024 годы.

Материалы и методы исследования: Проведен ретроспективный анализ уровня заболеваемости, а также анализ возрастной структуры ВИЧ-инфицированных среди населения Республики Каракалпакстан. При изучении заболеваемости, использовались официальные статистические данные Республиканского Центра по борьбе со СПИДом МЗ РК за последние 5 лет (2020-2024 годы). Полученные данные были подвергнуты статистической обработке.

Результаты и их обсуждение. В Каракалпакстане впервые зарегистрирован 3 случая ВИЧ инфекции в 2003 году. В основном заразились с ВИЧ мужчины в возрасте 25-60 лет, и до 2008 года регистрация заболеваемости ВИЧ инфекцией была единичными от 1 до 3 случаев. С 2009 года началось резкий рост заболеваемости этой инфекцией, особенно среди трудоспособного

слоя населения. В 2003 году заболеваемость ВИЧ-инфекцией составила 0,2 на 100 тыс. населения, продолжая увеличиваться до 6,5 в 2024 году, т.е. со времен регистрации первого случая ВИЧ инфекцией среди населения показатель заболеваемости выросло 7,2 раза.

В динамике заболеваемости ВИЧ инфекцией по возрастной структуре в целом за период наблюдения отмечается, рост ВИЧ-инфицированности среди населения в возрасте от 25-59 лет. Возрастной структуре инфицированных лиц по Республике Каракалпакстан подавляющее большинство зараженных с ВИЧ за 2020 год (68,9%) приходится на более активный возраст 25-49 лет, на возраст 50-60 и более лет (27,4%) (рис. 1.).

Возрастная структура ВИЧ – инфицированных

рис. 1

При анализе данных установлено, что в 2024 году заболеваемость с ВИЧ инфекцией в возрастной группе 25-59 лет зарегистрировано 85,6% случаях. За анализируемый период в данной возрастной группе заболеваемость выросло 1,2 раза.

Выводы: Таким образом, выявленные возрастные особенности распространения ВИЧ-инфекции позволит целенаправленное проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом среди населения Каракалпакстана.

Литература:

1. Сайдакова Е.В., Королевская Л.Б., Шмагель К.В. ВИЧ-инфекция и проблемы эффективности антиретровирусной терапии //Вестник Пермского федерального исследовательского центра. 2018. №1. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/vich-infektsiya-i-problemy-effektivnostiantiretrovirusnoy-terapii> (дата обращения: 20.03.2020);
2. Самибаева У.Х., Якубова Н.С., Джураева К.С., Мухаммедов Р.М. Основные клиничко – эпидемиологические особенности больных с ВИЧ/СПИД //Доктор ахборотномаси. 2019. № 2, С 92-96.